

**ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АРТИКУЛИРУЮЩИХ СПЕЙСЕРОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ГНОЙНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПЕРВИЧНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ
КОЛЕННОГО СУСТАВА**

**Хужаназаров И.Э.
Меликозизода Ш.Ш.
Расулов М.Р.
Баходиров А.Е.
Мухамадов Ж.И.**

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр
траматологии и ортопедии МЗ РУз,
Ташкентский государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17483777>

Актуальность. Гнойные осложнения после первичного эндопротезирования коленного сустава представляют собой одну из наиболее сложных проблем в ортопедической практике, существенно ухудшающую качество жизни пациентов и увеличивающую затраты на лечение. В условиях растущего числа операций по эндопротезированию, особенно среди пациентов пожилого возраста и с сопутствующими заболеваниями, частота инфекционных осложнений сохраняется на уровне 1–2%, что требует поиска эффективных методов их лечения. Артикулирующие Hinge спейсеры, обладающие возможностью частичного восстановления функции сустава и обеспечения локальной антисептической терапии, представляют собой перспективный подход в лечении перипротезных инфекций. Настоящее исследование направлено на оценку клинической эффективности применения HINGE спейсеров в условиях специализированного центра.

Материалы и методы. Исследование проведено на базе Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан. В исследование включены 20 пациентов (12 мужчин и 8 женщин) в возрасте от 30 до 60 лет, у которых развились гнойные осложнения после первичного тотального эндопротезирования коленного сустава. Всем пациентам проведена ревизионная хирургия с удалением инфицированного эндопротеза и установкой артикулирующего Hinge спейсера. У 14 пациентов применён временный спейсер с последующим этапным эндопротезированием, у 6 — спейсер установлен на постоянной основе ввиду противопоказаний к повторной имплантации. Оценка результатов проводилась по шкале функционального восстановления, уровню болевого синдрома, лабораторным показателям воспаления и данным визуализационных методов.

Результаты. Анализ клинических исходов показал, что хорошие результаты лечения достигнуты у 86% пациентов. У 12 из 14 пациентов с временными спейсерами проведено успешное повторное эндопротезирование с восстановлением опороспособности конечности и отсутствием признаков рецидива инфекции. У 6 пациентов с постоянными спейсерами отмечено удовлетворительное восстановление функции сустава, снижение болевого синдрома и стабилизация воспалительных показателей. У 3 пациентов наблюдались осложнения в виде ограниченной подвижности и умеренной боли, не требующие

повторного вмешательства. Ни в одном случае не зарегистрировано генерализации инфекции или септических осложнений.

Выводы Применение артикулирующих Hinge спейсеров при лечении гнойных осложнений первичного эндопротезирования коленного сустава демонстрирует высокую клиническую эффективность и безопасность. Метод позволяет обеспечить локальный контроль инфекции, сохранить функциональность сустава и повысить качество жизни пациентов. Временные спейсеры целесообразны при планируемом повторном эндопротезировании, тогда как постоянные — при невозможности проведения реконструктивной операции. Полученные результаты подтверждают целесообразность широкого внедрения данной технологии в практику ревизионной ортопедии, особенно в условиях специализированных центров.